

KIVI MEVASINI FOYDALI XUSUSIYATLARI

M.K.Hamroyeva¹, Boymirova Muyassar²

¹Ilmiy rahbarlar, DTPI b.f.f.d (PhD), dotsent

²DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612969>

Annotatsiya. Hammamiz bilgan sitrus meva hisoblangan kivini bilamiz. Kivi iqlimi issiq mamlakatlarda uchraydi. Hozirgi kunda bu mevani O'zbekistonda ekib yetishtirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu tadqiqotlarimiz shunday natijni ko'rsatadiki ba'zi malakali bog'bonlar anchagina mo'l hosil olmoqdalar. Kivi mevasini judayam ko'p foydali vitaminlari va elementlarni o'zida jamlagan hisoblanadi. Kividan hosil olishning sirlarini va Kivi mevasini foydali tomonlarini o'rganib, ushbu maqolada bayon etdik.

Kalit so'zlar: Kivini urug'idan yetishtirish, vakum qilib o'rash, kemeral universal, kemeral luks, agrikola, Kivi vitaminlari, Kivi uzumlari, gilon, choobar, astarada antioksidantlar, tolik tola.

Аннотация. Мы все знаем киви, который считается цитрусовым фруктом. Киви произрастает в странах с теплым климатом. В настоящее время этот фрукт выращивают в Узбекистане. Наши исследования показывают, что некоторые опытные садоводы собирают довольно обильный урожай. Мы узнали секреты сбора урожая киви и его полезные свойства, о которых мы рассказали в этой статье.

Ключевые слова: Выращивание киви из семян, вакуумная упаковка, кемерал универсал, кемерал люкс, агрикола, витамины для киви, виноград киви, гилон, чубар, астарода.

Abstract. We all know kiwi, which is considered a citrus fruit. Kiwi is found in countries with a warm climate. Nowadays, we can see that this fruit is being cultivated in Uzbekistan. Our research shows such a result that some qualified gardeners are getting a very rich harvest. We have studied the secrets of getting a kiwi harvest and the beneficial aspects of kiwi fruit and described them in this article.

Keywords: Growing kiwi from seeds, vacuum packaging, kemeral universal, kemeral lux, agrikola, Kiwi vitamins, Kiwi grapes, gilon, choobar, astarada.

Kivi birinchi bo'lib XII asrda “Song” sulolasi davrida yetishtirilgan XX asrning boshlarida kivi yetishtirish Xitoydan Yangi Zelandiyaga tarqaldi. Meva Ikkinchi Jahon urushi paytida Yangi Zelandiyada joylashgan Britaniya va Amerika harbiy xizmatchilari orasida mashhur bo'ldi va keng tarqala boshladi. Avval Buyuk Britaniyaga, keyin esa 1960-yillarda Kaliforniyaga eksport qilindi. Kivi – bu rezavor meva. Xitoyda bu rezavor meva imperatorlar tomonida ulug'lanilgan: undan afrodizyak sifatida foydalanishgan. Kivining zamonaviy nomini Yangi Zelandiya seleksioneri Aleksandr Ellison o'ylab topgan. XX asrning 60-yillarida o'zining asl mevasi Yangi Zelandiyaning gerbida tasvirlangan xuddi shu nomdagi qush tanasiga tashqi ko'rinishdan o'xshashligi uchun unga bu nom berilgan.

Kivi eng beor o'simliklardan biri hisoblanadi: uni qurtqumursqalar yoqtirishmaydi. Lekin, kivi ob-havo o'zgarishlariga juda ta'sirchan bo'lib, sovuqqa chidamaydi, jazirama yozga u chidamsiz bo'lib, ildizlari doimo suvda bo'lishi kerak. Bunday vaqtda u bir kunda 5 litrgacha

suv «ichadi».Kivini 84% ini suv tashkil qiladi. Shu xususiyati va kaloriyasi pastligi sabab ham uni parhez bop mahsulotlar safiga kiritishni yoqtirishadi.

Kivi sitrus mevasi tropik mamlakatlarda o'sadi. Bu mevani yurtimizga import qilish anchagina sarf harajat talab etadi. Shuning uchun kivi o'simligini O'zbekiston sharoitida o'stirish va parvarishlash choralarini ishlab chiqish kerak. Shunday holatlarni nazarda tutgan holda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida bog'bonlarimiz kivi o'simligini uy sharoitida iqlimlashtirishdi va mo'l hosil olmoqda.Kivi ekish va etishtirish uchun eng maqbul tuproq chirindi etarli miqdorda bo'lgan qumli tuproqdir. Bu tuproq Eron shimolida, Astarada ko'p uchraydi. Kivi yuqori meva va vegetativ o'sishi tufayli tuproqning ozuqaviy elementlariga juda ochko'zdir. Bu o'simlik erkak va urg'ochi sifatida mavjud. Darhaqiqat, changlanish davrida urg'ochi daraxtlarni urug'lantirish uchun bir nechta urg'ochi daraxtlar yoniga erkak daraxt ekish kerak. Biroq, faqat urg'ochi daraxtlar meva beradi.Kivi mevasi juda ko'p foydali xususiyatlarga ega, xususan xomilador ayollar uchun foydali bo'lgan Mg ga, C vitaminiga boy. Bu esa kuchli antioksidant bo'lib, organizmni tez toliqib qolishidan saqlaydi, immunitetni oshiradi, yallig'lanish va miyaga qon quyilish xavfini kamaytiradi.

1-rasm.Kivi mevasi

Kivi terini tozalash, namlash, yoshartirish, oziqlantirish uchun kosmetik niqoblar tayyorlashda ham ishlatiladi. Bu mevada ko'p miqdorda S vitamini va qora urug'lar tufayli u juda ko'p D vitaminiga ega va shuningdek, be o'pka va ovqat hazm qilish muammolarini hal qilishga va qon bosimini pasaytirishga yordam beradigan A va B vitaminlari, magniy va kaliyga boy.So'ngi yillarda Respublikamizda ham xalq ite'moli, shuningdek, mustaqillikdan keyingi yillarda.Kivida topilgan aktinidin, ba'zi odamlar: shu jumladan bolalar uchun allergen bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan alomatlar - yoqimsiz qichishish va nafas qisilishi, eng ko'p uchraydigan jiddiy simptom-xirillash; anafilaksi paydo bo'lishi mumkin. Tolik tolagga boy: Kivi mevalari oziq-ovqat tolalarining yaxshi manbai hisoblanadi, bu esa hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va sog'lom ovqat hazm qilish tizimini saqlashga yordam beradi.Antioksidantlarga boy: Kivi mevalari antioksidantlarga boy bo'lib, ular erkin radikallar sababli yuzaga keladigan oksidlovchi zararlardan hujayralarni himoya qilishga yordam beradi. Bu esa surunkali kasalliklar xavfini kamaytirishi mumkin.

Kivi o'simligini yetishtirish texnologiyasi quyidagicha. Dastlab pishgan kivi mevasi olindi, undan urug'i ajratib olindi, urug'ini suvda yuvib dokaga o'rab 1 kun muddatga quritib qo'yildi. Ekish uchun tuproq qorishmasi Tayyorlangan kivi urug'larini tuproq qorishmasiga ekildi. Usti oq selafan paketga o'rab, 20 kunga 25⁰ C da parnikda parvarish qilindi. So'ng Kivi o'simligi o'sib chiqq boshladi. Selafan paketni olib suv quyildi, Kivi o'simligi issiqsevar lekin, quyosh nurini unchalik yoqtirmaydi, shuning uchun parnikda yaxshi o'sadi. Uni temperaturasini

kuniga nazorat qilib turish zarur agar, pastlab ketadigan bo'lsa o'sishi sekinlashib ketadi. Uni kemeral luks, agrikola, kemeral universal degan o'g'itlarimiz bor. Mana shu o'g'itlar yordamida o'simlikni yaxshi o'sishini ta'minlandi. O'simlik to gullab meva hosil qilgunicha shunday sharoitda bir xilda parvarish qilinadi. Kivi o'simligi 6-7 yilda meva xosil qiladi, shundan keyin har yili meva tuga boshlaydi. Esingizda bo'lsin, kivi mevalari uzunligi 9 metrgacha o'sadigan va katta vaznga ega bo'lgan uzumlarga ega. Boshqa uzumlar singari, ular vertikal tuzilmalarda yaxshi o'sadi, chunki ular quyosh nuriga ko'proq kirishlari mumkin. Kivi uzumlari yog'och daraxtlarning ko'p turlarida, pavilyonlarda va to'siqlarda o'sishi mumkin. Kivi ekishda kivi ikki usulda sug'oriladi: 1- tomchilatib sug'orish 2- mikrojetli sug'orish. Shimoliy Eroning bog'larida, ayniqsa Gilon viloyati, Choobar mintaqasida, bu ikki usul asosan kivi bog'larini rivojlantirish uchun ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anvarjonovich D. Q., Ikromjonovich T. N. Influence Of Microelement Fertilizers In Foliar Feeding Of Cotton On Changes In Cotton Boll Weight //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – T. 24. – C. 16-19.
2. Qambarov SH. N, Arzibayeva S. B, Asqarova M.R Tadqiqotlar jurnali 9-son 1- to'plam 3-5 betlar
3. Ostonqulov T.E, Zuyev vi, Qodirx'jayev O.K. Sabzavotchilik; Darslik. Navro'z .Toshkent.
4. Микеладзе А.Д. Субтропические плодовые и технические культуры. – М.: Агропромиздат, 1988.